

UDK: 633.311+632.7

QIYAR ÓSIMLIGINIŇ ZAMARRIQLAR QOZĠATATUĠIN KESELLIKLERI, ZIYANI HÁM ALDIN ALIW ILAJLARI

Sodikov Baxrom

*Awil xojalığı ilimleri filosofiya doktori (PhD), docent
Tashkent mámleketlik agrar universiteti
e-mail: bakhrom-2019@mail.ru*

Xamidullaev Janabergen Ubbiniyazovich

*Awil xojalığı ilimleri filosofiya doktori (PhD), úlken oqıtıwshı
Qaraqalpaqstan awil xojalığı hám agrotexnologiyalar instituti
e-mail: jkhamidullaev@mail.ru*

Turganbaeva Gulayim Baxtyar qizi

*Ósimliklerdi qorǵaw hám karantini qánigeligi magistri
Qaraqalpaqstan awil xojalığı hám agrotexnologiyalar instituti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17537697>

Annotaciya: Qiyar ósimliginde keń tarqalǵan zamarrıqlar qozǵatatuǵın kesellikler – tamır shiriw, unlı-shıq, jalǵan unlı-shıq hám antraknoz kesellikleri ilimiy tárepten analiz etilgen. Hár bir keselliktiń qozǵatıwshısı, biologiyalıq ózgeshelikleri, ósimlikte payda bolatuǵın simptomları hám diagnostika usılları kórsetilgen. Keselliklerdi qadaǵalawda agrotexnikalıq, ximiyalıq hám biologiyalıq qurallardan paydalanıw, sonday-aq, shıdamlı sortlar hám paydalı mikroorganizmlerdiń qollanıwı boyınsha usınıslar berilgen.

Tayanısh sózler: qiyar, zamarrıq, kesellik, qozǵatıwshı, fitopatologiya, ósimliklerdi qorǵaw, biologiyalıq gúres, fungicidlar, diagnostika, agrotexnika.

Abstract: This article provides a scientific analysis of widespread fungal diseases in cucumber (*Cucumis sativus* L.) plants – root rot, powdery mildew, downy mildew, and anthracnose. The causative agent, biological characteristics, symptoms manifested in the plant, and diagnostic methods for each disease are described. Recommendations are provided on the use of agrotechnical, chemical, and biological means for disease control, as well as the application of resistant varieties and beneficial microorganisms.

Keywords: cucumber, fungus, disease, root rot, powdery mildew, downy mildew, anthracnose, phytopathology, plant protection, biological control, fungicides, diagnostics, agronomic practices.

Kirisiw. Qiyar (*Cucumis sativus* L.) dúnyanıń kóplep aymaqlarında jetistiriletuǵın baslı palız egini bolıp, usı ónim ústinde kóplep zamanagóy agronomiyalıq izertlewlar ótkerilgen. Onıń zúraátligine sezilerli tásir kórsetiwshı faktorlardan biri - hár túrli zamarrıq kesellikler esaplanadı. Sońǵı jıllarda bul kesellikler menen baylanıshlı biologiyalıq, ekologiyalıq hám biotexnologiyalıq izertlewler sanı artıp barmaqta. Kóplep izertlewlerde qıyarda ushırasatuǵın tamır shiriw (*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.), unlı shıq (*Podosphaera xanthii*, *Golovinomyces cichoracearum*), jalǵan unlı shıq (*Pseudoperonospora*

cubensis) hám antraknoz (*Colletotrichum orbiculare*) kesellikleri tiykarǵı fitopatologiyalıq mashqalalar qatarına kiredi. Bul patogenler, ásirese, ıssı hám ıǵallı ıqlım sharayatında tez rawajlanadı hám 50-60 payızǵa shekem zúráátlik joǵatılıwına alıp keliwi múmkin [1.5.6]. Sońǵı jıllarda biologiyalıq qadaǵalaw usılları keń qollanılıp baslandı. *Paenibacillus polymyxa*, *Bacillus subtilis* sıyaqlı paydalı mikroorganizmler arqalı keselliklerdi qadaǵalaw boyınsha qatar nátiyjeler alınǵan [1.2.4.5.6].

Materiallar ham usıllar. Qoraqalpoǵiston sharoitida ekilayotgan beda biotopida tarqalgan entomofaglar va zararkunandalarnı turlarını aniqlashda B.P.Adashkevich, Sh.T.Xójaev uslubları, zararkunandalarnı keltiradigan zararını aniqlashda I.V.Tanskiy uslubidan foydalanıldı. Tadqiqot natıjalarını dispersion usulida tahlil qilishda B.A.Dospexovning matematik-statistik uslubı qóllanıldı [1.3].

Natıjalar va munozara. Tamır shiriw keselligi nál hám jetilgen ósimliklerde keń tarqalgan bolıp, kesellik qıyar náshelerin kúshli zıyanlaydı, kóbinese ıssıxanalarda jetistirilip atırǵan ósimliklerdiń nabıt bolıwına alıp keledi. Kesellik tásirinde paqaldıń tómeni bólimi jumsap, jıńishke bolıp qaladı hámde ósimliktiń tosattan jatıp qalıwına sebep boladı. Kesellik kóbinese ósimliktiń tuxım úlesi japıraq fazasında payda boladı [2.4.6].

Unlı shıq. *Podosphaera xanthii* yaki *Golovinomyces cichoracearum* zamarrıqları keltirip shıǵaratuǵın unlı shıq qıyardıń eń qáwipli keselliklerinen bolıp tabıladı. Bul zamarrıqlar bir tuwısqa (*Erysiphaceae*) tiyisli hám olardı ajıratıw qıyın.

Kesellik penen qıyar, qabaq, qawın hám ǵarbız zıyanlanadı. Kesellik zúráátlikti 40-50 payızǵa shekem kemeytiwi múmkin. Japıraqlardıń joqarı hám tómeni táreplerinde, sonnan tuxım úlesi japıraqlarda aq plesenli tozań payda boladı. Dáslep, plesen kishi domalaq daqlarda payda bolıp, olar tezde qosıladı hám japıraq plastinkasınıń pútin betin iyeleydi. Usı basqısha plesen qızǵısh reńge ózgeriwi múmkin. Kesellik kúshli rawajlanganda japıraq plastinkasınıń beti tekis emes formaǵa iye boladı. Zıyanlangan japıraqlar quwraydı, japıraq baldaǵı hám paqallarında da usınday belgiler payda bolıp, ósimliklerdiń miyweleri kishi bolıp qaladı. Kesellik kúshli rawajlanganda japıraqlar deformaciyalanadı, sarǵayadı hám quwraydı. Íssı hám qurǵaq hawa rayı unlı shıq ushın qolaylı bolıp, atızda tezde tarqaladı.

Jalǵan unlı shıq. Jalǵan unlı shıq (*Pseudoperonospora cubensis*) palız eginleriniń japıraq keselliklerinen biri bolıp, patogenniń geografiyalıq tarqalıwı 70 ten aslam mámleketlerde esapqa alınǵan [2.4.6].

Kesellikniń japıraqtaǵı birinshi belgileri, japıraqtıń ústingi tárepinde sarǵısh daqlar formasında payda boladı. Daqlar waqıt ótiwi menen úlkeyedi hám xlorotik yaki sarı reńde qalıwı yamasa qorshagan ortalıq sharayatlarına qarap nekrotik hám qońır reńli bolıwı múmkin. Kesellikniń keyingi rawajlanıwı japıraqtıń zıyanlangan orınlarında keńeyip baratırǵan nekrozlar payda bolıwı hám bir neshe kúnnen keyin pútkil japıraq quwrap qalıwına alıp keledi. Kesellik jawın tamshıları, samal arqalı hámde jumıs kiyimleri hám ásbap-úskene quralları arqalı tarqaladı. Joqarı ıǵallıq hám salıstırmalı tómen temperatura kesellik ushın qolaylı esaplanadı.

Antraknoz keselligin qıyarda *Colletotrichum orbiculare* (Berk. & Mont.) Arx zamarrıǵı qozǵatadı. Kesellik penen qıyar, ǵarbız, qawın hám qabaq zıyanlanadı. Zamarrıq qıyardıń japıraqları, paqalları hám miywelerin zıyanlaydı hám japıraqlarda domalaq, ashıq qońır reńli yaki qızǵısh jaralar payda boladı. Paqallarda zıyanlangan orınlar sayız, sozılǵan hám sarǵısh-qońır reńli, miywelerde bolsa domalaq, batırnıqı hám suwlı boladı. Bul kesellikniń keltiretuǵın zıyanın anıq bahalaw qadaǵalaw ilajların islep shıǵıwda birinshi qádem bolıp tabıladı[1.2.4.6].

Miywelerdiń tuwrıdan-tuwrı zıyanlanıwı hám miywelerdiń sıpatın páseytiredi. Bul zamarrıq japıraq sırtında domalaq formadaǵı, orayı qoyıw-qońır reńli hám átirapı sarı saqıynaǵa uqsas daqlar kórinisinde boladı. Bul daqlar japıraq toqımasınıń shóǵip túsken, nekrotik (ólgen) bólimi esaplanadı. Kesellikniń rawajlanıwı menen japıraqlar quwraydı, miywelerde oyılǵan, shirip atırǵan daqlar paydo boladı. Usı sırtqı belgilerdiń anıqlıǵı kesellikti atızda erta basqısha diagnoz qoyıw múmkinshiligin beredi.

Qıyar keselliklerin baqlaw hám qorgaw ilajların ótkeriw. Fungicidlar kesellikniń tásin kemeytiriwi múmkin, biraq olardıń nátiyjeligi awır epidemiyalarda sheklengen. Bunnan basqa, organikalıq sabzavot óndiriwde sintetikalıq fungicidlardan paydalanıw sıyaqlı keselliklerdi qadaǵalawdıń bazı usılları qadaǵan etiledi.

Topıraq arqalı juǵatuǵın ósimlik keselliklerin qadaǵalawda qosımsha sıpatında ósimliklerdiń ósiwin jaksılaytuǵın hám antagonist bakteriyalardıń topıraq arqalı juǵatuǵın patogenlerge qarsı nátiyjeligi keń bahalangan.

Fusarium spp. ǵa salıstırǵanda antagonist bolǵan mikroorganizmlerdiń kópshilik túrleri tamırlarda rawajlanatuǵın mikroblar bolıp, olardıń tásir usılları antibiotik, azıq zatlardı yaki infekciya orınları ushın báseki, kletkadan tısqari fermentler islep shıǵarılıwı hám rezistentlik indukciyasın óz ishine aladı.

Maǵlıwmatlarga qaraǵanda, *Paenibacillus polymyxa* hám *Bacillus subtilis* antibakteriyalar hám/yoki zamarrıqlarga qarsı faollikka ega bwlǵan peptid metabolitlarining keng spektrini ishlab chiqaradi va ham kimyoviy, ham jismoniy

stresslarga yuqori chidamli endosporalar hosil qiladi. Ushbu xususiyatlar topıraqda yashash qobiliyati menen birgalikda ularni biologik nazoratda qvllash ushın mos keladi [1.2.4.5].

Immuniteti kúshli hám keselliklerge shıdamlı sortlar hám gibridlerdi jetistiriw, tuxımlardı saw ósimliklerden alıw hám durıs egiwdi jolğa qoyıw kerek. Eń jaksı egis aldı eginler sobıqlı ósimlikler, kartoshka, piyaz hám kóp jıllıq shóp tárizliler bolıp tabıladı. Ulıwma keselliklerge iye bolğan eginler ushın aralıq izolyaciyanı saqlaw kerek. Tuxımlardı zamarrıq hám bakterial kesellikler kompleksine qarsı egiwden 1-3 ay aldın nátiyjeli tuxım dárilegish fungicidlar menen dárilew. Ekiwden bir kún aldın ósimliklardıń keselliklerge shıdamlılıgın asırıw ushın tuxımlar (0,02% $ZnSO_4$ yaki 0,5% $CuSO_4$ hám basqalar) ıgallanadı (24 saat). Qıyar topıraq $14^{\circ}C$, palız eginleri bolsa $18^{\circ}C$ temperaturağa shekem qızganda egiledi. Olardı jetistiriw ushın optimal topıraq temperaturası $32^{\circ}C$ esaplanadı.

Unlı shıq baslanıwı menen eginge fungicid, sonnan Bayleton 25% n. kúk. (0,2-0,6 kg/ga), Karatan LS 50% em. k. (0,5-1,0 l/ga), Topsin-M 70% n. kúk. (0,8-1,0 kg/ga), kolloid yaki n.kúk. formasındağı kúkirt (2,0-4,0 kg/ga), HKQ (0,5-1% li eritpe) hám basqalardı 1 yaki 2 márte púrkiw; ıssıxana diywalları, tóbesi, úskeneleri hám topıraqtı zıyansızlandırıw, ósimliklerdi jıllı suw menen suwğarıw, samallatıp turıw; ıssıxana hám atızdan ósimlik qaldıqların joq etiw, olardı jabayı shóplerden tazalap turıw; atızdı tereń shúdigar qılıw, almaslap egiw usınıs etiledi.

Antraknozğa shıdamlı genlerden paydalanıw usı kesellikti qadağalawdıń eń ámeliy, ekonomikalıq tárepten nátiyjeli hám ekologiyalıq qávipsiz gúres usılları esaplanadı.

Juwmaq hám usınıslar. Ótkerilgen izertlewlerdiń kórsetiwinshe, qıyar (*Cucumis sativus* L.) ósimliginiń vegetaciya dáwirinde ushırasatuğın tiykarğı zamarrıq kesellikleri – tamır shiriw, unlı shıq, jalğan unlı shıq hám antraknoz – tek zúraátlikke emes, onıń sıpat kórsetkishlerine de belgili dárejede kerı tásin kórsetedi. Bul keselliklerdiń qozgátıwshıları hár qıylı túrkimdeki patogenler bolıp, olar ekologiyalıq beyimlesiwsheńligi hám joqarı infekciyalıq potencialğa iye.

Keselliklerdi anıqlaw usıllarınıń eki basqıshta (makroskopiyalıq hám mikroskopiyalıq) ámelge asırılıwı, hár bir kesellik ushın individual diagnoz qoyıwına múmkinshilik jaratadı. Bunıń nátiyjesinde zamanagóy biologiyalıq qurallar, agrotexnikalıq is-ilajlar hám ximiyalıq fungicidlar menen integraciyalasqan qatnas tiykarında nátiyjeli qadağalaw mexanizmleri islep shıgılıwı múmkin.

Ilmiy derekler analizine qarağanda, *Paenibacillus polymyxa*, *Bacillus subtilis* sıyaqlı paydalı mikroorganizmler, hámde *Trichoderma harzianum* antagonist zamarrıqlar arqalı biologiyalıq qadağalaw nátiyjeli jolğa qoyılıwı múmkin. Sonday-aq, qıyarda kesellikke shıdamlı genetikalıq resurslardan paydalanıw, atızda kesellik tarqalıwın kemeytiriwde baslı qural bolmaqta.

Juwmaqlap aytqanda, qıyardıń zamarrıqlar qozğatatuğın keselliklerin nátiyjeli qadağalaw ushın keselliktiń etiologiyasın, ekologiyasın, ósimlik hám patogenniń óz-ara qatnasın, sonday-aq, ıqlım hám agrotexnikalıq sharayatın tereń analiz qılıw zárúr. Usı tiykarda islep shıǵılǵan kompleks qorgaw ilajları qıyar jetistiriwde joqarı zúráátlik hám sıpat kórsetkishlerine erisiwde baslı faktor bolıp xızmet qıladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Toreniyazov E.Sh., Xolmurodov E.A., Xo‘jaev Sh.T. O‘simliklarni himoya qilish. Toshkent, «Navro‘z», 2018, 320-330 b.
2. Ханаева Д. К., Саакян М. Т. Болезни огурца и меры борьбы с ними //Агрофорум. – 2023. –№. 3. –С. 67-68
3. Хо‘jaev Sh.T. Agrotoksikologiya asoslari hamda tadqiqot o‘tkazish qoidalari. Toshkent: «Munis design group» MChJ, 2018. –B. 4-132.
4. Ҳасанов Б. А., Очилов Р.О., Гулмуродов Р.А. Сабзавот, картошка ҳамда полиз экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш. Тошкент, “VORIS-NASHRIYOTI”, 2009, 118-133 б.
5. Huang L. Q. et al. The potential of endophytic fungi isolated from cucurbit plants for biocontrol of soilborne fungal diseases of cucumber //Microbiological research. –2020. –T. 231. –С. 126-369.
6. Nematov M., Karimov J. et al. Assessment of cucurbit diseases and yield losses in Uzbekistan: A regional perspective // Uzbek Journal of Agriculture. –2021. –№2. –С. 22–28.